

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DAS NANOPARTÍCULAS DE ZnO FRENTE ÀS BACTÉRIAS

Corynebacterium diphtheriae E *Pseudomonas aeruginosa*

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ZnO NANOPARTICLES AGAINST *Corynebacterium diphtheriae* AND *Pseudomonas aeruginosa*

Erislana Rodrigues Guimarães¹ (Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2213-1314>); Marcilene de Amorim Sandes¹ (Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8708-4096>); Assiria de Araujo Chaves Correia¹ (Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6901-2614>); Marcony Edson Muniz de Farias¹ (Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-1585-0304>); Tatiana Maria Barreto de Freitas² (Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3012-8481>)

¹ Discente de Medicina, Universidade CEUMA, São Luís – MA, Brasil

² Docente de Medicina, Pós-doutoranda, Universidade CEUMA, São Luís – MA, Brasil

RESUMO

Introdução: A ameaça à saúde pública é representada por microrganismos oportunistas ou multirresistentes responsáveis por diversas doenças e infecções. De acordo com o Ministério da Saúde, aproximadamente 70% dos microrganismos hospitalares causadores de infecções demonstram resistência a pelo menos um dos antibióticos comumente utilizados no tratamento de infecções bacterianas. Diante desse cenário, óxidos metálicos, como o zinco em escalas nanométricas, têm sido amplamente estudados devido às suas excelentes propriedades antimicrobianas. **Objetivo:** sintetizar e avaliar a atividade antibacteriana das nanopartículas de óxido de zinco (NPs-ZnO) contra as bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. **Materiais e Método:** A síntese das NPs-ZnO foi realizada por meio do método hidrotérmico, e sua atividade antibacteriana foi avaliada por meio da técnica de difusão em meio sólido. As nanopartículas foram aplicadas em concentrações de 50 mM e 100 mM com dimetilsulfóxido (DMSO), além de 100 mM com água deionizada. **Resultados:** Os ZnO-NPs exibiram atividade antibacteriana contra *C. diphtheriae* e *P. aeruginosa*, evidenciada pela formação de halos de inibição. Essa ação antimicrobiana pode estar relacionada a mecanismos como a liberação de íons de zinco (Zn^{2+}), a interação das nanopartículas com a parede celular bacteriana—comprometendo sua integridade—e a formação de espécies reativas de oxigênio (ROS). **Conclusão:** É possível concluir que as NPs-ZnO apresentam atividade antimicrobiana promissora, uma vez que a formação de halos de inibição foi observada em *C. diphtheriae* e *P. aeruginosa* a partir de concentrações atóxicas. Esses achados sugerem que as nanopartículas de óxido de zinco têm potencial para aplicação em materiais que requerem propriedades biocidas.

Autor correspondente:

Tatiana Maria Barreto de Freitas

E-mail: tatiana005426@ceuma.com.br

Fonte de financiamento:

Não se aplica

Parecer CEP:

Não se aplica

Procedência:

Não encomendada

Avaliação por pares:

Interna

Recebido em: 12/12/2024

Aprovado em: 01/06/2025

Palavras-chave: Nanopartículas; Antimicrobianos; Bactérias.

ABSTRACT

Introduction: The threat to public health is represented by opportunistic or multidrug-resistant microorganisms responsible for several diseases and infections. According to the Ministry of Health, approximately 70% of hospital-acquired microorganisms that cause infections demonstrate resistance to at least one of the antibiotics commonly used to treat bacterial infections. Given this scenario, metal oxides, such as zinc at nanometric scales, have been widely studied due to their excellent antimicrobial properties. **Objective:** To synthesize and evaluate the antibacterial activity of zinc oxide nanoparticles (NPs-ZnO) against Gram-positive and Gram-negative bacteria. **Materials and Methods:** ZnO-NPs were synthesized using the hydrothermal method, and their antibacterial activity by the agar diffusion (solid diffusion) technique. The nanoparticles were tested at concentrations of 50 mM and 100 mM in dimethyl sulfoxide (DMSO), and 100 mM in deionized water. **Results:** The ZnO-NPs exhibited antibacterial activity against *C. diphtheriae* and *P. aeruginosa*, as evidenced by the formation of inhibition halos. This antimicrobial action may be related to mechanisms such as the release of zinc ions (Zn^{2+}), the interaction of nanoparticles with the bacterial cell wall—compromising its integrity—and the formation of reactive oxygen species (ROS). **Conclusion:** Therefore, it can be concluded that NPs-ZnO exhibits promising antimicrobial activity, as the formation of inhibition halos was observed in *C. diphtheriae* and *P. aeruginosa* at nontoxic concentrations. These findings suggest that zinc oxide nanoparticles hold potential for application in materials requiring biocidal properties.

Keywords: Nanoparticles; Antimicrobial; Bacteria.

INTRODUÇÃO

A ameaça à saúde pública em geral é representada por microrganismos oportunistas ou multirresistentes, uma vez que esses agentes patogênicos são os causadores de uma ampla gama de doenças e infecções no cotidiano¹. Entre as infecções mais frequentemente encontradas estão as infecções associadas à assistência à saúde (IRAS). As IRAS são resultado de cuidados recebidos em instituições de saúde e podem se manifestar em qualquer momento, desde 48 horas até 30 dias após o atendimento ou a alta do paciente².

De acordo com o Ministério da Saúde, a grande maioria, aproximadamente 70%, dos microrganismos que causam infecções hospitalares, mostraram resistência a pelo menos um dos antibióticos comumente usados para tratar pacientes com infecções³. O uso prolongado e indiscriminado de antibióticos é associado a uma das causas que intensificou ainda mais o problema de resistência microbiana. Assim, o crescimento de epidemias e infecções causadas por patógenos, a resistência aos antibióticos, as mutações bacterianas, a escassez de vacinas, particularmente em países em desenvolvimento, e as infecções adquiridas em hospitais representam uma ameaça significativa à saúde global⁴.

A resistência bacteriana pode surgir de mutações que são consequências de respostas adaptativas, ou ainda pode ser adquirida através da transferência do material genético de uma bactéria para outra^{1,5,6}. A resistência microbiana foi intensificada ainda mais pela utilização prolongada e sem critérios de antimicrobianos⁶. Portanto, é imprescindível um cuidado especial com a contaminação em equipamentos médicos, medicamentos, aparelhos hospitalares, restaurações dentárias e cirúrgicas, produtos de saúde e higiene, sistemas de purificação para embalagens, alimentos e outros⁷. Logo, para enfrentar os desafios associados à resistência aos antimicrobianos, diversas pesquisas estão sendo realizadas para explorar e desenvolver novos agentes antibactericidas que possuam essa propriedade. Os óxidos metálicos inorgânicos têm recebido grande atenção, pois apresentam vantagens significativas, como menor toxicidade, menor propensão a resistência, mecanismos de ação distintos e um potencial promissor⁸⁻⁴.

Entre os óxidos metálicos mais pesquisados, o zinco se destaca devido ao seu amplo espectro de atividade contra uma variedade de microrganismos. A multifuncionalidade do zinco se deve a sua rica modificação estrutural, presente na família das nanoestruturas de óxido de zinco (ZnO). Portanto, são encontrados arranjos em escalas nanométricas na forma de nanofios, nanopartículas, nanotubos, nanorings, morfologia semelhante a flor de tetrápodes. As nanopartículas de ZnO tem sido alvo de inúmeros estudos por ser amplamente conhecida por possuir excelentes propriedades como, atividades anti-inflamatória, anticancerígena, de modulação na liberação de medicamentos, bioimagem⁹, regeneração de tecidos¹⁰ proteção ultravioleta (UV) e autolimpante⁹.

A ação antibacteriana do ZnO está principalmente associada às nanopartículas (NPs), pois o uso de partículas em escala nanométrica revela uma eficiente alternativa no combate à

resistência antimicrobiana. Uma partícula de tamanho nanométrico, também conhecida como nanopartícula, possui uma grande área de superfície e uma alta relação entre superfície e volume. Isso resulta em um aumento da energia superficial quando comparado a materiais de tamanhos convencionais⁷. Essas propriedades, adquiridas devido ao tamanho reduzido das partículas, permitem uma interação biomolecular única com as células, além de facilitar a transferência física de nanopartículas para a célula.

Os materiais nanoestruturados possuem uma alta proporção de átomos na superfície, o que resulta em uma reatividade superficial elevada⁷. É importante notar que as partículas de ZnO de tamanho nano apresentam algumas vantagens em comparação com outras nanopartículas devido ao seu menor custo, aparência branca e propriedades de bloqueio UV. Além disso alguns estudos indicaram alta toxicidade específica de nanopartículas de óxido de zinco (NPs-ZnO) contra bactérias e apenas efeitos mínimos foram observados nas células humanas¹.

Tendo em vista esse cenário, a pesquisa foi realizada com intuito de estudar e identificar novos agentes antibactericidas, utilizando as NPs-ZnO, que conferem essa propriedade frente as bactérias consideradas potenciais patógenos, incluindo Gram-positivas (*Corynebacterium diphtheriae*) e Gram-negativas (*Pseudomonas aeruginosa*), visto que estudos prévios na literatura, como o realizado por Kashiwaqui *et al.*¹², demonstrou efeito antibacteriano frente óxido de zinco. Assim, a seleção dessas bactérias permite uma análise comparativa confiável e reforça a reprodutibilidade dos resultados. Além de avaliar o efeito das propriedades físico-químicas de elevada área superficial, em relação ao volume, entre diferentes classes de bactérias, sendo elas gram-negativas e gram-positivas.

MATERIAL E MÉTODO

A síntese de nanopartículas de ZnO (NPs-ZnO) foi realizada pelo método solvotérmico. Inicialmente, 0,04 mM de zinco em suspensão foi dissolvido em 80 mL de água deionizada sob agitação contínua a temperatura ambiente por 30 minutos. Logo após, a solução foi transferida para uma autoclave de aço inoxidável revestida com teflon e submetida a 150 °C por 6 horas. O produto foi coletado por filtração, lavado várias vezes com água deionizada e seco a 70 °C por 6 horas e feita moagem do produto par armazenamento em tubos de ensaio vedados com papel teflon e guardados em geladeira estéril com temperatura entre 4°C e 8°C¹³. A partir do composto

sintetizado foram preparadas as soluções de concentrações de 2mg/ml e 0,5mg/ml, para utilização no teste biológico, sendo diluído em dimetilsulfóxido (DMSO) e água deionizada. Os produtos resultaram em concentrações de 100mM de NPs-ZnO com DMSO e 100mM de NPs-ZnO com água deionizada, sendo recolhidos por centrifugação para seguidamente serem utilizados nos testes de ágar difusão.

Para testar a atividade antibactericida do nanocompósito foram preparados os meios de cultura sólidos para bactérias, utilizando 21g de ágar nutriente (Mueller Hinton) para cada 1000 ml de H₂O destilada.

Os meios de cultura foram preparados em frascos Erlenmeyer fechados com buchas de algodão, tampados com papel alumínio e papel pardo e autoclavados a 121°C por 20 minutos. Após a esterilização os meios de cultura foram transferidos câmara de fluxo previamente esterilizada e distribuídos em placas de petri, 10 ml por placa, sendo deixados para esfriar. Após o endurecimento as placas eram vedadas e armazenadas em geladeira estéril até o uso¹⁴.

Aplicando a técnica de ágar-difusão em meio sólido para testar a atividade antibactericida, utilizou-se as bactérias *Corynebacterium diphtheriae* (ATCC 31024) e *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC 0026). Inicialmente, as suspensões bacterianas foram cultivadas em caldo por 24h a 37°C em estufa bacteriológica. Logo após, foram extraídas as colônias bacterianas, e após 48h elas foram dispostas em solução salina estéril (0,85%), preparada a partir de 2,55g de NaCl e 300ml de H₂O destilada, e foram homogeneizadas no vórtex, tendo como padronização de cada inóculo de bactéria a escala McFarland, com o valor padrão de 0,5 UFC/ml desta escala. Utilizando o meio de cultura Mueller Hilton que foram dispostos na placa petri, as bactérias do estudo, com auxílio de um swab estéril, foram semeadas em quatro direções assegurando a completa distribuição das mesmas sobre o meio de cultura. Realizou-se, em quatro placas diferentes, três orifícios equidistantes, sendo que todos possuíam um diâmetro de aproximadamente 0,7cm e profundidade de 8mm sendo aplicado nestes o nanocompósito NPs-ZnO em preparação com água deionizada na concentração de 50mM e 100mM em cada placa e NPs-ZnO em preparação com DMSO na concentração de 50mM e 100mM em cada placa. Incubou-se a 37° C por 48h em estufas bacteriológicas, após esse tempo, verificou-se o halo de inibição de crescimento bacteriano de cada placa, sendo medido através de uma régua milimetrada.

RESULTADOS

No presente estudo, a avaliação da atividade antimicrobiana dos nanocompósitos de zinco foi realizada pelo método de difusão em ágar, comparando o efeito das NPs-ZnO + Ácido Dimetilsulfúrico e das NPs-ZnO + Água Deionizada contra *Corynebacterium diphtheriae* e *Pseudomonas aeruginosa*.

Após obtenção dos resultados, os diâmetros médios dos halos de inibição (mm) e seus respectivos desvios padrão foram calculados com base em três repetições independentes para cada condição experimental (Tabela 1).

Tabela 1 – Diâmetro médio do halo de inibição (mm) para cada condição testada

Composto	Bactéria	Média do Halo (mm)	Desvio Padrão (mm)
NPs-ZnO+ Acido Dimetilsulfúrico	<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	15,00	1,00
NPs-ZnO + Agua Deionizada	<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	10,00	1,00
NPs-ZnO+ Acido Dimetilsulfúrico	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	13,00	1,00
NPs-ZnO + Agua Deionizada	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	8,00	1,00

Fonte: Autores (2023).

A análise estatística foi realizada por meio do teste t de Student para amostras independentes, com nível de significância de 5% ($\alpha = 0,05$). Os resultados demonstraram que a inibição bacteriana foi significativamente maior para o nanocompósito de ZnO + Ácido Dimetilsulfúrico em comparação com o ZnO + Água Deionizada, tanto para *Corynebacterium*

quanto para *Pseudomonas* ($p < 0,01$). Os valores de t calculados ($t = 6,12$; $gl = 4$) indicam que as diferenças observadas entre os halos de inibição não podem ser atribuídas ao acaso, reforçando a superioridade do ZnO + Ácido Dimetilsulfúrico como agente antimicrobiano nessas condições experimentais. Dessa forma, os resultados sugerem que a modificação química do nanocompósito com ácido dimetilsulfúrico aumenta sua atividade antimicrobiana, tornando-o uma alternativa potencialmente mais eficaz contra as bactérias testadas.

Ao que tange a análise do controle de crescimento bacteriano, conforme ilustrado nas figuras abaixo, evidencia uma tendência de maior eficiência dos biocidas contra bactérias gram-positivas em comparação com gram-negativas.

As Figuras 1 e 2 ilustram os halos médios de inibição produzidos por nanopartículas de óxido de zinco (NPs-ZnO) contra *Corynebacterium diphtheriae*, com diâmetros de 15 mm e 10 mm, respectivamente. Utilizando-se da mesma concentração de NPs-ZnO (100mM), observou-se que a maior zona de inibição ocorreu quando o dimetilsulfóxido (DMSO) foi adicionado à mistura.

Figura 1 - *Corynebacterium diphtheriae* ATCC (31024) Atividade antibacteriana do nanocompósito NPS-ZnO com DMSO em concentração de 100mM a partir da técnica de difusão em meio sólido. Ocorreu a formação de halo medindo 15mm.

Figura 1 - Fonte: Autores (2023)

Figura 2 - *Corynebacterium diphtheriae* ATCC 31024) – Atividade antibacteriana do nanocompósito NPS- ZnO com água de ionizada em concentração de 100mM a partir da técnica de difusão em médio sólido. Formação de halo medindo 10 mm.

Figura 2 - Fonte: Autores (2023).

As nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) têm sido amplamente estudadas por suas propriedades antimicrobianas contra diversas bactérias, incluindo patógenos Gram-positivos e Gram-negativos. Embora não tenha sido encontrado estudos específicos sobre a atividade dessas nanopartículas contra *Corynebacterium diphtheriae*, pesquisas indicam que o ZnO é eficaz contra bactérias Gram-positivas devido à sua capacidade de penetrar na parede celular e induzir a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs), levando à morte celular⁸.

Nesse sentido, Porto *et al.*, (2017) demonstrou que nanopartículas de ZnO sintetizadas pelo método do poliálcool apresentaram excelente atividade antibacteriana contra *Escherichia coli* em concentrações superiores a 50 mg/L. Além disso, a atividade antimicrobiana de NPs-ZnO foi avaliada contra *Staphylococcus aureus* e *Escherichia coli*, utilizando métodos de difusão em ágar e determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM). Os resultados indicaram halos de inibição médios de $11 \pm 0,6$ mm para *S. aureus* e $7 \pm 1,5$ mm para *E. coli*, com CIMs variando entre 391,7 µg/mL e 783,3 µg/mL para *S. aureus*.

Esses achados corroboram a potencialidade das NPs-ZnO como agentes antimicrobianos eficazes contra diferentes cepas bacterianas e reforçam a aplicabilidade na medicina ao demonstrarem a atividade das NPs-ZnO contra *Escherichia coli* e *Staphylococcus aureus*, microrganismos frequentemente associados a infecções hospitalares e comunitárias. A obtenção de halos de inibição significativos e concentrações inibitórias mínimas (CIMs) relativamente baixas sugere que essas nanopartículas podem ser utilizadas no desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas, incluindo revestimentos antibacterianos para dispositivos médicos, formulações tópicas para tratamento de infecções cutâneas e até mesmo como componentes de fármacos antimicrobianos inovadores⁷⁻¹⁵. Dessa forma, a investigação contínua sobre a eficácia e segurança das NPs-ZnO pode contribuir para avanços no controle de infecções bacterianas, minimizando a necessidade de antibióticos tradicionais e retardando o desenvolvimento de resistência microbiana.

As Figuras 3 e 4 demonstram halos de inibição de 13 mm e 8 mm, respectivamente, contra *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC 0026), confirmando a atividade bacteriana inibitória dos nanocompósitos de ZnO. Embora a resposta antimicrobiana seja menos acentuada em comparação com *Corynebacterium diphtheriae*, esses resultados indicam o potencial promissor dos nanocompósitos de ZnO no combate a microrganismos resistentes.

Figura 3- *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC 0026) Atividade antibacteriana do nanocompósito NPS-ZnO com DMSO em concentração de 100mM a partir da técnica de difusão em meio sólido. Ocorreu a formação de halo medindo 13mm.

Figura 3 - Fonte: Autores (2023).

Figura 4 - *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC 0026) Atividade antibacteriana do nanocompósito NPS ZnO com água deionizada em concentração de 100mM a partir da técnica de difusão em meio sólido. Ocorreu a formação de halo medindo 8mm.

Figura 4 - Fonte: Autores (2023).

DISCUSSÃO

Estudos recentes, como o de Arab¹⁴, indicam que a eficácia das nanopartículas de óxido de zinco (NPs-ZnO) como agentes antimicrobianos varia entre bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, possivelmente devido às diferenças estruturais em suas paredes celulares. A membrana externa das bactérias Gram-negativas, composta por lipopolissacarídeos (LPS) e porinas, atua como uma barreira que dificulta a penetração de agentes antimicrobianos, incluindo NPs-ZnO. Por outro lado, as bactérias Gram-positivas possuem uma parede celular mais espessa, rica em peptidoglicano, que pode facilitar a interação e adesão das NPs-ZnO, aumentando sua eficácia antimicrobiana¹.

Além disso, a composição da parede celular das bactérias Gram-positivas contém ácidos teicoicos e lipoteicoicos, que podem atuar como agentes quelantes, promovendo a fixação das NPs-ZnO na superfície bacteriana. Em contraste, a presença de LPS nas bactérias Gram-negativas pode impedir essa adesão, reduzindo a eficácia das NPs-ZnO. Essas diferenças estruturais

sugerem que as NPs-ZnO têm maior atividade antibacteriana contra bactérias Gram-positivas em comparação com Gram-negativas¹⁻⁵.

A *Pseudomonas aeruginosa* é um bacilo gram-negativo aeróbio não fermentador, frequentemente associado a infecções hospitalares. Sua estrutura fosfolipídica dificulta a penetração de moléculas antimicrobianas, tornando-a mais resistente à múltiplos fármacos. Contudo, segundo estudo de Fulind¹⁶, as nanopartículas de ZnO podem inibir seu crescimento. A eficácia antimicrobiana do ZnO contra *Pseudomonas aeruginosa* está associada à produção de EROs, liberação de íons Zn^{2+} e interação direta das nanopartículas com a membrana celular bacteriana, resultando em danos estruturais e funcionais.

A atividade antimicrobiana das nanopartículas de ZnO é influenciada por fatores como tamanho, morfologia e método de síntese. Nanopartículas menores tendem a ter maior eficácia devido à maior área de superfície, facilitando a interação com as células bacterianas. Além disso, a modificação da superfície das nanopartículas pode aprimorar sua estabilidade e atividade antimicrobiana⁸.

Assim, as NPs-ZnO, devido suas características de material atóxico e altamente seguro, uma vez que é um dos compostos listado pelo FDA (*Food and Drug Administration*) como GRAS (*Generally recognized as safe*) e, devido às suas importantes propriedades como antimicrobiana e antifúngica, é extensamente empregada em estudos, como os realizados por Kashiwaqui *et al.*¹² e Arab¹⁴, que avaliaram a sensibilidade das bactérias frente as NPs-ZnO.

CONCLUSÃO

Quando avaliada a atividade antimicrobiana das NPs-ZnO pelo ensaio de difusão em meio sólido, observou-se que a utilização de nanocompósitos como agentes antimicrobianos contra microrganismos multirresistentes possui resultados positivos. Possibilitando a sua utilização para o tratamento e prevenção de infecções, em pacientes com comorbidades ou que já foram submetidos a variadas terapias farmacológicas sem resposta. Dessa forma, é possível concluir que existe atividade antimicrobiana favorável das NPs-ZnO, uma vez que se verificou a formação do halo de inibição na *Corynebacterium diphtheriae* e *Pseudomonas aeruginosa* a partir de concentrações atóxicas.

Contudo, apesar da toxicidade do zinco e seu potencial altamente seguro, é crucial a análise de concentrações terapêuticas para as diferentes situações de enfermidade, para que se obtenha um resultado antimicrobiano adequado. Nesse sentido, o presente estudo demonstrou que as nanopartículas de zinco exibem potencial aplicação para suporte em materiais cuja funcionalidade biocida deseja ser encaixada.

No entanto, demanda-se de mais estudos para investigar o mecanismo de ação de diferentes concentrações com variadas bactérias, observando também possíveis efeitos adversos gerados pelos compostos e com intuito de ofertar novas possibilidades de abordagens terapêuticas eficazes e que causem menos toxicidade aos pacientes.

REFERÊNCIAS

1. GARCIA MM. Atividade antimicrobiana de tecidos contendo nanopartículas de ZnO. 2021
2. MURPHY F, TCHETCHIK A, FURXHI I. Reduction of health care-associated infections (Hais) with antimicrobial inorganic nanoparticles incorporated in medical textiles: An economic assessment. *Nanomaterials*, v. 10, n. 5, 999; 2020. doi:10.3390/nano10050999.
3. TEIXEIRA AR, FIGUEIREDO AFC, FRANÇA RF. Resistência Bacteriana Relacionada Ao Uso Indiscriminado De Antibióticos. *Revista Saúde em Foco*, n. 11, p. 853– 875, 2019.
4. SILVA, CVF. Avaliação de nanopartículas de ZnO, CuO e Cu₂O como agente antimicrobiano. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 2022
5. KUMAR R, *et al*. Antimicrobial properties of ZnO nanomaterials: A review. *Ceramics International*, v. 43, n. 5, p. 3940–3961, 2017.
6. PRADHAN D, *et al*. A Review of Current Interventions for COVID-19 Prevention. *Archives of Medical Research*, v. 51, n. 5, p. 363–374, 2020.
7. MOHR, LC, *et al*. Efeito antimicrobiano de nanopartículas de ZnO e TiO₂ frente as bactérias *S.aureus* e *E.coli*. In: *Revista do Congresso Sul Brasileiro de Engenharia de Alimentos*. 2017.
8. LALLO-DA-SILVA B, ABUÇAF MP, *et al*. Relationship between structure and antimicrobial activity of zinc oxide nanoparticles: An overview. *International Journal of Nanomedicine*, v. 14, p. 9395–9410, 2019.
9. JIANG J, PI J, CAI J. The Advancing of Zinc Oxide Nanoparticles for Biomedical Applications. *Bioinorganic Chemistry and Applications*, v. 2018, Article ID 1062562, 18 pages, 2018.

10. CIERECH M, *et al.* Zinc oxide nanoparticles cytotoxicity and release from newly formed PMMA–ZNO nanocomposites designed for denture bases. *Nanomaterials*, v. 9, n. 9, p. 1318, 2019.
11. NOORIAN SA, HEMMATINEJAD N, NAVARRO JAR. Ligand modified cellulose fabrics as support of zinc oxide nanoparticles for UV protection and antimicrobial activities. *Biological Macromolecules*, v. 154, p. 1215–1226, 2019.
12. KASHIWAQUI NY *et al.* Atividade antibiofilme de micropartículas de óxido de zinco sintetizadas biologicamente. *Brazilian Journal of Development*, v. 9, n. 7, p. 22782-22796, jul. 2023.
13. CARNEIRO JF, *et al.* Nb2O5 nanoparticles supported on reduced graphene oxide sheets as electrocatalyst for the H2O2 electrogeneration. *Journal of Catalysis*, V. 332, p. 51-61, 2015
14. ARAB FE. Avaliação da atividade antimicrobiana de nanopartículas de óxido de zinco, óxido de cobre e prata em bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. 2018. 102 f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2018.
15. PORTO RCT, *et al.* Nanopartículas de óxido de zinco sintetizadas pelo método poliol: caracterização e avaliação da atividade antibacteriana. *Matéria (Rio de Janeiro)*, v. 22, n. Supl 1, p. e11912, 2017.
16. FULINDI RB. Desvendando os impactos das nanopartículas de ZnO e ZnS em bactérias formadoras de biofilme: insights sobre genes reguladores, respostas metabólicas e alterações morfológicas em *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella oxytoca* e *Pseudomonas aeruginosa* por avaliações *in vitro* e *in vivo*. 2024.
17. FDA (2014). Part 182-substances generally recognized as safe. Food and Drug Administration. Washington DC, USA.
<http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcr/CFRSearch.cfm?fr=182.8991>.

Conflito de interesse

Sem conflitos de interesse.